

Digitaler Dirigismus

Wie Künstliche Intelligenz die politische Ökonomie neu ordnet

Autor:

Dr. Stefan Schmale

Lehrbeauftragter (Lecturer), Macromedia Hochschule – University of Applied Sciences, Campus München
ORCID iD: 0009-0008-4278-8808

✉ *Kontakt:* research@jooma.com

Version: v1.01a — 27. Oktober 2025

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Empfohlene Zitierweise / Suggested Citation

Schmale, S. (2025). *Digitaler Dirigismus: Wie Künstliche Intelligenz die politische Ökonomie neu ordnet*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17456007>

Abstract (English)

This paper explores the emergence of “digital dirigisme” as a new form of algorithmic coordination beyond markets and states. Artificial intelligence and data infrastructures increasingly serve as instruments of economic organization and political control. Drawing on Hayek’s theory of information and contemporary debates on industrial policy, the article argues that AI reconfigures the epistemic structure of coordination, shifting from decentralized market signals to predictive optimization. The study situates this transformation within the broader context of digital governance, exploring normative implications for autonomy, competition, and public reason.

Keywords: artificial intelligence; algorithmic governance; political economy; coordination; dirigisme

Zusammenfassung (Deutsch)

Der Beitrag untersucht das Entstehen eines „digitalen Dirigismus“ als neue Form algorithmischer Koordination jenseits von Markt und Staat. Künstliche Intelligenz und datengetriebene Infrastrukturen entwickeln sich zunehmend zu Instrumenten wirtschaftlicher Steuerung und politischer Kontrolle. Aufbauend auf Hayeks Informationstheorie und aktuellen Debatten zur Industriepolitik zeigt der Text, dass KI die epistemische Struktur von Koordination verändert – von dezentralen Marktmechanismen hin zu prädiktiver Optimierung. Die Analyse verortet diese Entwicklung im Kontext digitaler Governance und diskutiert ihre normativen Konsequenzen für Autonomie, Wettbewerb und Öffentlichkeit.

Schlagwörter: Künstliche Intelligenz; algorithmische Governance; Politische Ökonomie; Koordination; Dirigismus

Hinweis:

Diese Arbeit stellt die Originalfassung dar, die auf Zenodo als *Preprint* veröffentlicht wird.

Eine autorisierte englische Übersetzung (*Digital Dirigisme: How Artificial Intelligence Reshapes Political Economy*) erscheint als *Working Paper* auf SSRN.

1. Einleitung: Von Preisen zu Parametern

Wirtschaftliche Koordination verlagert sich zunehmend vom Markt in die Infrastruktur – in Datenmodelle, Plattformen und lernende Maschinen. Algorithmen prognostizieren Nachfrage, steuern Preise und dirigieren Lieferketten, Finanzflüsse und Energieverteilung in Echtzeit. Zugleich strukturieren dieselben Systeme Konsumententscheidungen – sie filtern Aufmerksamkeit, personalisieren Angebote und beeinflussen, welche Optionen überhaupt wahrgenommen werden. Damit ersetzen digitale Infrastrukturen genau jene Erfahrungs-, Entscheidungs- und Koordinationsprozesse, die bislang Grundlage ökonomischer und politischer Planung waren.

Diese Entwicklung stellt eine klassische Einsicht der politischen Ökonomie infrage: dass keine Form zentraler gesellschaftlicher Steuerung, so effizient sie theoretisch sein mag, je vollständig jenes Wissen erfassen kann, auf das sie angewiesen ist.

In seinem Aufsatz *The Use of Knowledge in Society* (1945) argumentierte Friedrich August von Hayek, dass das für wirtschaftliche Entscheidungen relevante Wissen dafür zu verstreut, zu situationsgebunden und zudem oft nur in Erfahrung verkörpert sei. Der Markt erschien ihm deshalb als überlegenes Koordinationsinstrument – weil er das verstreute Erfahrungswissen über Preissignale verdichtet und so kollektive Orientierung schafft. Allerdings bleibt dieser Lernprozess unsicher: Märkte können Nachfrage und Verhalten nicht vollständig voraussehen. Sie müssen ausprobieren, Hypothesen bilden und aus ihren Ergebnissen lernen. Der Markt ist damit ein System, das Wissen durch Erfahrung gewinnt – in einem fortlaufenden Prozess von *trial and error*.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand aus der Kritik an zentraler Planung und der Einsicht in die Leistungsfähigkeit des Marktes ein vermittelndes Konzept: der Dirigismus. Staaten wie Frankreich, Japan oder Südkorea – und später auch China, Vietnam und Indonesien – suchten, durchaus erfolgreich, einen Weg zwischen Markt und Plan: eine Ordnung, in der der Staat nicht direkt plant, sondern durch strategische Rahmung koordiniert – Steuerung durch Orientierung, Flexibilität statt Vorgabe.

Der zentrale Gedanke dieser Systeme war, dass der Staat nicht die Allokation im Detail übernimmt, sondern über sektorale Prioritätensetzung, Investitionlenkung und gezielte Industriepolitik wirtschaftliche Entwicklung in gesellschaftlich und ökonomisch erwünschte Richtungen manövriert – insbesondere dort, wo der Markt strukturell versagt. Ziel war es, technologische Pfadabhängigkeiten zu durchbrechen, sogenannte infant industries vor internationalem Wettbewerb zu

schützen, sektorale Strukturdefizite zu beheben und nationale Innovations- und Exportkapazitäten gezielt auszubauen (Cohen 1992; Amsden 1989; Chang 2002).

Mit der Globalisierung und der neoliberalen Wende der 1980er Jahre geriet dieses Modell, zumindest im Westen, unter Druck. Kapitalmobilität, internationale Arbeitsteilung und die Dominanz marktorientierter Paradigmen entzogen dem dirigistischen Ansatz seine Grundlage. Planung wich Deregulierung, strategische Industriepolitik wurde durch Marktvertrauen ersetzt.

Die zunehmende Durchdringung wirtschaftlicher Prozesse durch datenbasierte Systeme bringt nun eine neue, implizite Form der Steuerung hervor. Prognosemodelle, algorithmische Bewertungen und lernende Systeme beginnen, Entscheidungen vorauszubestimmen – nicht als Ergebnis politischer Planung, sondern als technischer Nebeneffekt. So wandert der Ort der Koordination von staatlichen Institutionen in die Infrastruktur selbst: in Modelle, Plattformen und algorithmische Routinen.

Diese Verschiebung verändert den Modus wirtschaftlicher Steuerung. Wissen entsteht nicht mehr primär aus Erfahrung, sondern aus Modellierung; Entscheidungen beruhen zunehmend auf Vorhersage statt auf Korrektur. So deutet sich eine Form technischer Koordination an, die planungsähnliche Wirkungen entfalten kann – ohne auf politische Steuerung zurückzugreifen.

Die paradoxe Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass der Lotse nicht mehr an Bord sein muss, wenn alle Kapitäne ohnehin denselben durch Algorithmen vorgegebenen Kurs verfolgen.

Dieses Essay untersucht, ob sich daraus eine neue Form systemischer Koordination ökonomischer und gesellschaftlicher Prozesse ergibt – ein digitaler Dirigismus, in dem diese Sphären algorithmisch synchronisiert werden: nicht durch Zwang, sondern durch Anschlussfähigkeit; nicht durch zentrale Planung, sondern durch technische Zielmetriken.

2. Wenn Information Infrastruktur wird

Seit Hayeks Diagnose im Jahr 1945 haben sich die Bedingungen der Informationsverarbeitung grundlegend gewandelt. Schon damals existierte umfangreiches Wissen – in Archiven, Bibliotheken und Unternehmensakten –, doch es war fragmentiert, papiergebunden und nur lokal zugänglich. Erst durch Digitalisierung, globale Vernetzung und das Internet entstand eine Infrastruktur, in der Informationen aller Art – Texte, Bilder, Töne, Bewegungsdaten, Transaktionen oder

Verhaltensspuren – digital erfasst, verknüpft und in Echtzeit verarbeitet werden können.

Laut dem IDC Global DataSphere Forecast wächst das weltweite Datenvolumen exponentiell und soll bis 2027 mehrere Hundert Zettabyte erreichen (IDC 2023) – ein um Größenordnungen Vielfaches des jemals in Büchern gespeicherten Wissens. Dieser Wandel ist nicht nur quantitativ bedeutsam, sondern verändert vor allem die Qualität des Wissenszugangs: Informationen sind nicht länger lokal begrenzt, sondern global integriert, permanent verfügbar und übergreifend technisch auswertbar.

Rechnerische und infrastrukturelle Fortschritte verstärken diesen Wandel. Moderne Hochleistungsrechner erreichen Exascale-Leistungen von über 10^{18} Gleitkommaoperationen pro Sekunde (Reed, Gannon & Dongarra 2022; Top500 2024), während globale Netzwerke Bandbreiten im Terabit-Bereich und nahezu verzögerungsfreie Informationsflüsse zwischen Kontinenten erlauben (Cisco 2023; OECD 2024). Entscheidend ist dabei nicht allein die Geschwindigkeit, sondern insbesondere auch die Fähigkeit, heterogene Daten unterschiedlichster Formate – Text, Bild, Sprache, Sensorik, Transaktion und Verhalten – in ein gemeinsames Datenökosystem zu überführen.

Heutige KI-Systeme verknüpfen auf dieser Grundlage mittels statistischer, neuronaler und semantischer Verfahren vormals getrennte Wissensbereiche und verdichten die enorme Heterogenität der Daten zu relationalen Strukturen, in denen ökonomische Dynamiken früher und umfassender erkennbar werden, als sie empirisch oder erfahrungsbasiert sichtbar wären. Diese Konvergenz ermöglicht es, Muster zu identifizieren, die menschlicher Wahrnehmung sonst entzogen blieben. Es entsteht eine neue Form des Wissens – generiert durch Modelle statt durch Beobachtung –, in der maschinelle Systeme zunehmend selbst zum Ort von Erkenntnis werden.

Dadurch verändert sich die Wissensordnung – und mit ihr das Verhältnis zwischen Preissteuerung und algorithmischer Koordination. Hayeks Annahme, dass relevantes Wissen notwendigerweise über viele Akteure verstreut und nicht zentral integrierbar sei, wird in einer digital vernetzten Welt zumindest empirisch herausgefordert. Die Grenzen der Informationsverarbeitung, die 1945 das Argument für den Markt als Koordinationsmechanismus bildeten, sind nicht mehr dieselben.

Was zunächst nur wie ein Fortschritt in der Informationsverarbeitung erscheint, verändert auch den zeitlichen Charakter von Wissen: Es wird nicht mehr ausschließlich rückblickend genutzt, sondern zunehmend vorausschauend erzeugt.

3. Die Zukunft als Berechnungsproblem

Ein weiterer entscheidender Unterschied zur Wissensordnung von 1945 liegt in der Erfassung sozialer Daten – digitaler Spuren von Kommunikation, Interaktion, Bewegung und Verhalten. Solche Daten existierten in Hayeks Zeit in dieser Form nicht und waren vor allem nicht mit ökonomischen, räumlichen oder technischen Informationen kombinierbar. Heute werden sie in gemeinsamen Infrastrukturen zusammengeführt, wodurch eine bisher unerreichte Verknüpfung persönlicher Informationen entsteht.

Die Nutzung individueller Präferenzen zur Prognose und Nachfrageantizipation ist dabei keineswegs ein neues Phänomen. Unternehmen stützen sich seit langem auf klassische Marktforschung – auf Umfragen, Fokusgruppen oder experimentelle Designs –, um zukünftige Bedürfnisse und Konsumtrends zu erfassen. Diese Verfahren beruhen auf Repräsentation: Ein Teil der Realität wird erhoben, gemessen und auf ein vermutetes Ganzes übertragen. Doch sie bleiben selektiv, punktuell und hypothetisch; sie erfassen Einstellungen und erklärtes Verhalten, nicht Handlungen. Ihre Reichweite ist begrenzt durch die Stichprobe, den Zeitpunkt der Erhebung und die Fragen, die gestellt werden.

Datenbasierte Prognosesysteme folgen einem anderen Prinzip. Sie ersetzen diskrete Erhebungen durch die unmittelbare Nutzung der fortlaufend entstehenden digitalen Spuren individueller und kollektiver Dispositionen. An die Stelle der hypothetischen Befragung tritt die algorithmische Auswertung der Persönlichkeit – verstanden als datenbasierte Rekonstruktion von Werturteilen, Präferenzen, Einstellungen und emotionalen Mustern. Während klassische Marktforschung gesellschaftliche Realität zu beschreiben suchte, konstruieren digitale Systeme sie fortlaufend neu – als dynamische, permanent aktualisierte Simulation sozialer Prozesse.

Empirische Studien belegen, dass sich aus solchen Spuren – insbesondere aus Social-Media-Aktivitäten, Kommunikationsmustern und Online-Verhalten – politische Präferenzen, Persönlichkeitsmerkmale, emotionale Zustände, sozioökonomische Variablen und Konsumverhalten mit hoher Genauigkeit ableiten lassen (Kosinski, Stillwell & Graepel 2013; Youyou, Kosinski & Stillwell 2015; Matz et al. 2017; Stachl et al. 2020). Plattformen wie Google oder Meta operationalisieren dieses Prinzip, indem sie Such-, Standort- und Interaktionsdaten kombinieren, um sogenannte *micro-moments* zu identifizieren – Situationen, in denen Nutzer mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kaufentscheidung treffen (Shetty & Khadir 2023). Durch die Verknüpfung von Online- und Offline-Daten – etwa zwischen Browsing-

Verhalten und realen Bewegungsmustern – lassen sich Zeitpunkt und Ort zukünftiger Konsumententscheidungen mit bemerkenswerter Präzision vorhersagen (Renshaw & Carley 2024).

Hayeks implizites Wissen – Wünsche, Erwartungen, emotionale Dispositionen – wird so zu einer quantifizierbaren und technisch nutzbaren Ressource. Die über soziale Medien erfassten Spuren machen sichtbar, was vormals still blieb: latente Strukturen des Urteilens und Handelns, die sich der Selbstbeschreibung entziehen. In gewisser Weise wird damit die Grenze verschoben, die Michael Polanyi einst gezogen hat: *“We can know more than we can tell”* (Polanyi 1966). Die algorithmische Rekonstruktion sozialer Muster kehrt diese Formel um – sie lässt Systeme *erzählen*, was der Mensch nicht auszusprechen vermag. Das, was Polanyi als unartikulierbares Wissen verstand, wird im Datenraum rekonstruiert und in Form von Prognosen nutzbar gemacht – ein Zugriff, der Hayeks Annahme vom unzugänglichen, verstreuten Wissen neu konfiguriert.

Damit verändert sich die Logik ökonomischer Anpassung. Wo Märkte früher durch Versuch und Irrtum lernten, Angebot und Preise anzupassen, entsteht nun ein System vorausschauender Steuerung. Das Risiko des Irrtums – zentral für Hayeks Vorstellung dezentraler Erkenntnis – wird nicht beseitigt, aber systematisch reduziert. Lernen vollzieht sich nicht mehr in der Erfahrung des Fehlers, sondern in der fortlaufenden Korrektur der Modelle. Über Skaleneffekte, Echtzeitdaten und rekursive Lernprozesse verschiebt sich ökonomische Rationalität von der Reaktion zur Antizipation.

So kehrt sich das Verhältnis von Wissen und Erfahrung um: Märkte lernen nicht mehr aus der Vergangenheit, sondern aus der modellierten Zukunft.

4. Die heimliche Macht der Prognose

Die Berechnung der Zukunft bleibt nicht folgenlos. Wo Vorhersagen hinreichend präzise werden, verschiebt sich der Charakter der Entscheidung: Sie folgt zunehmend dem, was Modelle als wahrscheinlichsten Verlauf berechnet haben. Damit beginnt ein Prozess der Delegation – Wissen wird zur Grundlage von Handlung, Prognose zum Mechanismus der Steuerung. Je leistungsfähiger KI-Systeme werden, desto häufiger überlassen Konsumenten – und zunehmend Unternehmen – ihnen nicht nur Daten, sondern auch Entscheidungen.

Diese Entwicklung konkretisiert sich im Aufstieg von KI-Agenten – Systemen, die nicht nur Empfehlungen generieren, sondern eigenständig handeln. Sie über-

nehmen operative Aufgaben, treffen taktische Entscheidungen und passen Strategien dynamisch an Umweltveränderungen an.

Auf Konsumentenseite agieren sie als Einkaufs-, Reise- oder Finanzagenten, während Empfehlungssysteme und personalisierte Plattformen Mikroentscheidungen des Alltags übernehmen.

Aber auch Unternehmen integrieren Agentensysteme heute in nahezu alle Ebenen der Wertschöpfung – von Preisbildung über Produktionsplanung bis zur Marktanalyse. Algorithmen optimieren Lieferketten, bewerten Kreditrisiken, erkennen Nachfrageverschiebungen oder identifizieren profitable Segmente, bevor sie entstehen. Um diese Systeme zu trainieren, öffnen Unternehmen zunehmend ihre bislang proprietären Datenräume und verknüpfen interne Informationen mit externen Plattformen. Dadurch fließt unternehmenseigenes Wissen in globale Modellinfrastrukturen ein – wo es nicht mehr bloß interpretiert, sondern unmittelbar in Handlung umgesetzt wird.

Mit zunehmender Modellpräzision schrumpft der Raum für abweichende Entscheidungen zunehmend: KI-generierte Prognosen gelten meist als objektiv plausibler – und damit als rational alternativlos. Entscheidungen, die früher von Expertengremien getroffen wurden, erfolgen nun auf Grundlage lernender Modelle, deren Empfehlungen selten hinterfragt werden – weil sie empirisch meist überlegen sind (Agrawal et al. 2018; Faraj, Pachidi & Sayegh 2018). So wird Verantwortung externalisiert, Handeln zur Funktion des Codes (Russell & Norvig 2021; Kaplan & Haenlein 2020).

Diese Entwicklung ist keine technische Notwendigkeit, sondern Ausdruck strategischer Rationalisierung. Unternehmen wie Konsumenten folgen der Logik maschineller Performanz nicht aus Passivität, sondern aus Kalkül: weniger Aufwand, höhere Passung, geringeres Risiko. Vertrauen wird zur Ressource – und die freiwillige Preisgabe von Daten zur Voraussetzung besserer Vorhersagen.

In einer globalisierten, volatilen und datengetriebenen Wirtschaft, die zugleich immer schneller und komplexer agiert, erscheint die Delegation von Entscheidungen an KI-Systeme als rationale Strategie – denn Künstliche Intelligenz senkt die „Kosten der Vorhersage“ so drastisch, dass ihr Einsatz ökonomisch folgerichtig wird (Agrawal, Gans & Goldfarb 2018).

Daraus entsteht eine neue Form funktionaler Koordination. KI wird zur operativen Instanz, die zwischen Produktion und Konsum vermittelt, ohne befehlen zu müssen. Sie synchronisiert Erwartungen, Preise, Aufmerksamkeit und Verhalten, weil die Akteure sich auf dieselben Modelle stützen. Märkte werden nicht abge-

schaft, sondern verdichtet: Hayeks dezentrale Ordnung kehrt sich um – nicht viele Akteure verdichten Wissen über den Markt, sondern der Markt verdichtet sich im Wissen weniger Modelle. Was als rationale Entlastung beginnt, endet als stille Übereinkunft: Die Maschine entscheidet, weil wir entschieden haben, ihr zu vertrauen.

5. Zwischen Konvergenz und Emergenz

Mit der zunehmenden Durchdringung ökonomischer Prozesse durch datenbasierte Systeme verändert sich nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Struktur kollektiver Entscheidung. Wo Akteure sich auf dieselben Modelle, Schnittstellen und Datenquellen stützen, tendieren ihre Handlungen zur Angleichung – ein Prozess, den man als *algorithmische Konvergenz* bezeichnen kann. Wie Zuboff (2019) und Srnicek (2017) gezeigt haben, führen standardisierte Plattforminfrastrukturen und datengetriebene Optimierungsmechanismen zu einer Vereinheitlichung ökonomischer Rationalitäten: Strategien, Preisbildungslogiken und Verhaltensmuster ähneln sich, weil sie auf denselben Rechenmodellen beruhen. KI-basierte Entscheidungsunterstützung erhöht zwar die durchschnittliche Effizienz, verringert jedoch die Varianz. Algorithmische Rationalität erzeugt Gleichförmigkeit im Verhalten – was datenlogisch plausibel ist, wird auch ökonomisch wahrscheinlich.

Dadurch verändert sich der Charakter ökonomischer Anpassung selbst. Das Lernen aus Irrtum und Abweichung wird durch rekursive Modelloptimierung ersetzt. Was als Effizienzgewinn erscheint, bedeutet zugleich eine Domestizierung des Unvorhersehbaren. Darin liegt die Ambivalenz datenbasierter Steuerung: Sie reduziert Unsicherheit, aber auch die Möglichkeit, anders zu handeln.

Systeme, die Verhalten angleichen und Abweichung minimieren, können dennoch Neues hervorbringen. Der oft geäußerte Vorwurf, Künstliche Intelligenz sei aufgrund ihrer Normierungslogik inhärent unoriginell, greift zu kurz. In Wissenschaft, Design, Architektur und Prozessgestaltung – selbst in Spielen wie Schach und Go – lässt sich beobachten, dass generative Modelle Lösungen hervorbringen, die menschlicher Erfahrung entzogen sind, weil sie in Suchräumen operieren, die jenseits intuitiver Routinen liegen. Sie schaffen Neues nicht *trotz*, sondern *wegen* ihrer Distanz zum Gewohnten – und gerade darin liegt ihr schöpferisches Potenzial. So zeigen Studien, dass KI-basierte Entwurfssysteme architektonische Formen generieren können, die über die Vorstellungskraft menschlicher Designer hinausgehen und bislang unbekannte Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen (Chen et al., 2023).

Damit verschiebt sich das Verständnis von Kreativität selbst. Sie zeigt sich nicht mehr als originärer Akt, sondern als emergentes Phänomen rekursiver Systeme. Aus der Logik der Optimierung entsteht so auch ein Moment des Unvorhersehbaren. Konvergenz und Emergenz sind zwei Seiten derselben modellgestützten Rationalität: Die Entscheidungsvielfalt nimmt ab, der Raum der Entscheidungsmöglichkeiten nimmt zu.

6. Wertarchitekturen des Digitalen

Wenn Entscheidungen an KI-Systeme abgegeben werden, entsteht zwangsläufig eine zusätzliche Ebene der Delegation – die der Maßstäbe, nach denen entschieden wird. Zur Frage, *wer* entscheidet, tritt damit notwendig die Frage, *nach welchen Maßstäben* diese Entscheidung erfolgt – und damit, welche Form von Normativität sie implizit mitführt.

Während KI-Systeme ursprünglich als wertneutrale Werkzeuge verstanden wurden, zeigt sich zunehmend, dass sie normative Annahmen bereits in ihrer Architektur mitführen. Bewertungsmetriken, Trainingsdaten und Zielparameter spiegeln gesellschaftliche Präferenzen wider – etwa Effizienz, Sicherheit, Fairness oder Nachhaltigkeit – und prägen damit, welche Wirklichkeitsmodelle diese Systeme erzeugen (Floridi & Cowls 2019; Binns 2018).

Darüber hinaus enthalten viele Modelle inzwischen aber auch explizite Wertvorgaben. Generative Systeme werden etwa durch sogenanntes Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) normativ justiert, um Gewalt, Diskriminierung oder Desinformation zu vermeiden (OpenAI 2023). In unternehmerischen Anwendungen fließen ESG-Standards, Diversity-Kriterien oder Nachhaltigkeitsziele in algorithmische Bewertungssysteme ein (Drempetic et al. 2020; Glauner 2021). Künstliche Intelligenz wird so zu einem technischen Träger kultureller Rationalitäten: Sie operationalisiert, was eine Gesellschaft für wünschenswert, gerecht oder produktiv hält oder halten soll.

Diese Wertarchitekturen unterscheiden sich allerdings kulturell und institutionell – sie beruhen auf unterschiedlichen Mechanismen gesellschaftlicher Steuerung und auf divergierenden Vorstellungen davon, wie normative Ordnung technisch zu realisieren ist.

In den USA dominiert eine marktbasierende Logik: KI gilt als Instrument ökonomischer Optimierung, sie soll Innovation, Effizienz und Wettbewerbsvorteile maximieren (Agrawal, Gans & Goldfarb 2018; Brynjolfsson & McAfee 2014). Normative Steuerung erfolgt indirekt über Investitionen, Plattformdesigns und Konsumenten-

nachfrage, während der Staat sich auf technologische Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Selbstregulierung konzentriert (National Artificial Intelligence Initiative Office 2023; Crawford 2021). Damit wird der Markt selbst zum Träger normativer Rationalität: Effizienz ersetzt Legitimität, ökonomischer Erfolg wird zur Form sozialer Rechtfertigung (Crawford 2021; Zuboff 2019).

Die Europäische Union folgt dagegen einer Governance-Logik: Sie versucht, durch Datenschutzrecht, Ethikrichtlinien und Standardisierung sicherzustellen, dass Grundrechte, Transparenz und Fairness in technische Systeme einfließen (European Commission 2019). Wertimplementierung erfolgt hier mittelbar – über Regeln, Audits und öffentliche Diskurse, nicht durch politische Kontrolle im engeren Sinn.

China schließlich orientiert sich an einer Logik der Staatsräson: KI gilt dort als strategische Infrastruktur zur Sicherung sozialer Stabilität, nationaler Sicherheit und politischer Kohärenz (Creemers 2020; Zeng 2020). Normative Steuerung erfolgt unmittelbar – durch politische Zieldefinition, Ressourcenlenkung und institutionelle Kontrolle der Entwicklungsprozesse.

Die drei Modi – Marktlogik, Governance und Staatsräson – unterscheiden sich in ihren Verfahren und institutionellen Trägern, zielen aber jeweils auf dieselben funktionalen Leitgrößen: Effizienz, Wirksamkeit und Stabilität. Damit entsteht eine gemeinsame technologische Rationalität, in der kulturelle Differenzen nicht verschwinden, sondern in algorithmische und institutionelle Strukturen übersetzt werden. Unterschiedliche Wertordnungen bestehen fort, indem sie technisch verankert werden – als Parameter einer globalen Infrastruktur der Steuerung.

Diese technologische Rationalität prägt zunehmend auch das Verhalten ökonomischer Akteure. Wenn Unternehmen ihre Strategien an den Bewertungslogiken der Plattformen ausrichten und Konsumenten ihren algorithmischen Vorschlägen folgen, weil es rational erscheint, übernehmen sie zwangsläufig deren Prioritäten als eigene (Möhlmann et al. 2021; Zuboff 2019; Srnicek 2017).

Daraus ergibt sich eine tiefgreifende Verschiebung: Was früher gesellschaftlich oder institutionell ausgehandelt wurde – welche Ziele verfolgt, welche Risiken akzeptiert, welche Maßstäbe angelegt werden –, wird zunehmend in technische Modelle eingeschrieben. KI-Systeme fungieren damit nicht länger nur als Werkzeuge, sondern als Träger von Wertlogiken, die Verhalten, Präferenzen und Entscheidungen subtil lenken. Je stärker diese Systeme integriert und interoperabel werden, desto größer ihr Einfluss auf gesellschaftliche Zielbildung – bis Werte

selbst zur Infrastruktur werden: fest codiert, kaum aushandelbar, aber allgegenwärtig wirksam.

7. Infrastrukturelle Oligopole der Werte

Auf die Übernahme der Maßstäbe folgt ihre Konzentration – die Verdichtung normativer Vielfalt in wenigen infrastrukturellen Systemen. Diese Verdichtung vollzieht sich auf drei ineinandergreifenden Ebenen: der materiellen Infrastruktur, der Datenbasis und der Modelle, die auf ihr operieren. Jede Ebene verstärkt die nächste – technisch, ökonomisch und kognitiv.

Es beginnt auf der Ebene der digitalen Infrastrukturen selbst, wo sich die Steuerunglogiken der Plattformökonomie in den Händen weniger globaler Akteure bündeln. Empirische Marktanalysen zeigen, dass sich die Kontrolle über zentrale Infrastrukturschichten – von Netz- und Cloud-Diensten (z. B. AWS, Azure, Google Cloud) über Betriebssysteme und App-Stores (Android, iOS) bis hin zu Kommunikations- und Distributionsplattformen wie WhatsApp, WeChat, YouTube oder TikTok – zunehmend bei wenigen Konzernen konzentriert (OECD 2024; UNCTAD 2021).

Diese Entwicklung folgt der strukturellen Logik digitaler Märkte: Netzwerkeffekte, Skalenerträge in Rechenleistung und Verteilung sowie hohe Wechselkosten erzeugen Rückkopplungen, die den Marktzugang erschweren und bestehende Dominanzpositionen verfestigen (Shapiro & Varian 1999; Evans & Schmalensee 2016; Crémer, de Montjoye & Schweitzer 2019). Institutionelle Analysen sprechen von einer „Oligopolisierung der Datenökonomie“ (UNCTAD 2021), in der die Verfügung über technische Standards und Schnittstellen zunehmend über wirtschaftliche Steuerungsmacht entscheidet (Zuboff 2019; Srnicek 2017). Kontrolle über Netze, Server und Protokolle wird so zur strukturell kaum umgeharen Machtressource.

Auf diese Verdichtung der Infrastruktur folgt die Konzentration der Daten, die auf ihnen entstehen. Wer Zugriff auf große, kontinuierliche und rechtlich abgesicherte Datenströme hat – etwa Such- und Interaktionslogs, Telemetrie aus Betriebssystemen, Standort- und Transaktionsdaten oder soziale Beziehungsnetzwerke –, kann Lernvorteile kumulieren und Datensätze fortlaufend anreichern. Die Pfadabhängigkeit ist ausgeprägt: Je mehr Daten, desto präzisere Modelle, desto größer die Attraktivität neuer Datenzugänge. So führen die skalierungsgetriebenen Marktmechanismen digitaler Systeme zu Konzentrationsdynamiken, die eine „winner-takes-most“-Struktur hervorbringen (Stiglitz & Greenwald 2014; OECD 2024).

Wenn dieselben Systeme Daten erfassen, transportieren und verarbeiten, entsteht zwangsläufig auch eine geteilte Informationsgrundlage: Welche Phänomene sicht-

bar werden und welche Muster als relevant gelten, hängt von den Datenschnittstellen und Zugriffslogiken dieser wenigen Infrastrukturen ab. Dadurch verschiebt sich die Grenze des Beobachtbaren – nicht, weil jemand vorgibt, was zählt, sondern weil nur das erfasst und verarbeitet werden kann, was innerhalb ihrer Logik abbildbar und zugänglich ist.

Daraus folgt schließlich die Konzentration der auswertenden Modelle. Sie ist keine zufällige Parallelentwicklung, sondern die funktionale Folge der engen Verknüpfung von Rechenressourcen, Datenzugang und methodischer Standardisierung. Je größer und komplexer diese Modelle werden, desto höher ist ihr Bedarf an spezialisierter Hardware, Rechenleistung und Energie – Ressourcen, die teuer sind und deshalb nur wenige Akteure bereitstellen können. Gleichzeitig steigen die Kosten für Datenerhebung, Kuratierung und Qualitätskontrolle exponentiell mit der Modellgröße. Dadurch koppelt sich Innovation enger an Skalierung: Sie entsteht weniger aus dezentraler Vielfalt als aus der Konzentration von Kapital, Rechenleistung und Datenzugang in wenigen Systemen.

Der Konzentrationseffekt setzt sich auf der technischen Ebene fort. Der Wettlauf um Leistungsfähigkeit erzeugt Pfadabhängigkeiten, weil bestehende Frameworks, Toolchains und Benchmarks de facto Standards setzen, an die sich neue Modelle anpassen müssen, um mit vorhandenen Infrastrukturen interoperabel und nach etablierten Bewertungsmetriken vergleichbar zu bleiben. Diese Metriken – etwa Genauigkeit, Konsistenz oder Effizienz – definieren, was als Fortschritt gilt, und strukturieren damit Forschung und Kapitalallokation. In der Folge schrumpft die Vielfalt der Modelllandschaft: An die Stelle vieler unabhängiger Ansätze treten wenige, global dominante Architekturen, in denen sich Kapital, Wissen und Steuerungskapazität bündeln (Bender et al. 2021; Srnicek 2017; OECD 2024; UNCTAD 2021).

Diese Entwicklung zeigt sich bereits in der heutigen KI-Landschaft: Wenige Foundation Models dominieren den Markt – trainiert auf ähnlich kuratierten Datensätzen, mit verwandten Architekturen und standardisierten Verfahren (Bommasani et al. 2021; Korinek 2023). Millionen von Nutzern greifen damit auf eine gemeinsame Wissensinfrastruktur zurück, in der technologische Konkurrenz selbst zur Triebkraft methodischer Konvergenz wird – weniger durch strategische Absicht als durch ökonomischen und infrastrukturellen Zwang.

Die dreifache Verdichtung – infrastrukturell, datentechnisch und modelllogisch – führt zu Schwerkraftzentren, in denen sich Informationsflüsse, Rechenleistung und Entscheidungslogiken bündeln. Sie entstehen nicht durch politische Planung,

sondern als strukturelle Folge digitaler Marktmechanismen, in denen Netzwerkeffekte, Effizienzlogik und Kompatibilitätszwang einander wechselseitig verstärken. Konzentration erhält damit eine neue Qualität. Sie ist nicht länger bloß ein ökonomischer Prozess, sondern ein Strukturprinzip gesellschaftlicher Ordnung. Je stärker sich technische, ökonomische und kognitive Ebenen überlagern, desto enger bündeln sich auch die Bedingungen kollektiver Wahrnehmung, Bewertung und Entscheidung. In der Verdichtung der Infrastrukturen konzentrieren sich nicht nur Kapital und Rechenleistung, sondern auch normative Gestaltungsmacht – die Definitionsmacht darüber, welche Werte in Modelle eingeschrieben, welche Ziele optimiert und welche Maßstäbe als rational gelten.

Macht entsteht damit weniger durch den Besitz von Informationen als durch die Kontrolle jener Systeme, in denen Wissen, Wert und Handlung ununterscheidbar ineinandergreifen. Konzentration wird so zum Mechanismus der Vorauswahl: Sie legt fest, was als ökonomisch sinnvoll, technisch möglich und gesellschaftlich wünschenswert erscheint – und bestimmt damit die Grenzen des Entscheidbaren, bevor Entscheidungen überhaupt getroffen werden können.

8. Der stille Plan: Koordination ohne Zentrum

Wenn immer mehr Akteure ihre Entscheidungen an immer weniger KI-Systeme delegieren, die eigene Bewertungslogiken, Zielmetriken und normative Präferenzen entwickeln, wandelt sich die Struktur gesellschaftlicher Ordnung. Nicht mehr Institutionen, sondern technische Systeme bestimmen, welche Ziele, Werte und Rationalitäten das kollektive Handeln leiten.

Normativität gewinnt in diesem Rahmen eine neue Form: Sie wird nicht mehr primär durch Diskurs oder Aushandlung erzeugt, sondern technisch operationalisiert. Werte werden damit nicht ersetzt, sondern funktionalisiert – sie dienen als Variablen der Steuerung.

Diese neue Form algorithmischer Steuerung soll hier als *digitaler Dirigismus* bezeichnet werden – eine Ordnung, in der digitale Systeme die Koordination und Steuerung wirtschaftlicher und sozialer Prozesse übernehmen: ohne politische Legitimation, aber mit faktischer Wirksamkeit über Effizienz, Zielsetzungen, Wertprioritäten und die Delegation von Entscheidungen.

Wie ein unsichtbarer Dirigent gibt im digitalen Dirigismus die Künstliche Intelligenz den Takt gesellschaftlicher Prozesse vor. Ihre Partitur besteht aus Daten, ihre Gesten aus Algorithmen – sie bestimmt Maß, Tempo und Tonalität. Wo sonst

Diskurse die Harmonie sozialer Ordnungen suchen, entstehen algorithmisch erzeugte Gleichklänge – effizient, präzise, aber ohne gesellschaftliche Resonanz.

Im Unterschied zur klassischen Marktwirtschaft bleiben Akteure zwar formal frei in ihren Entscheidungen über Preise, Mengen und Strategien. Ihre Orientierung wird jedoch zunehmend von algorithmischen Signalen und Bewertungsmetriken geprägt. Die Preisbildung verliert ihre zentrale Steuerungsfunktion, weil Erwartungen, Nachfrage und Wettbewerb bereits modellantizipiert werden. Marktprozesse bestehen fort, sind jedoch in digitale Infrastrukturen eingebettet, die bestimmen, welche Optionen sichtbar, welche Transaktionen wahrscheinlich und welche Strategien erfolgreich sind – die Orientierung verschiebt sich vom Preissignal zu algorithmisch berechneten Erfolgsaussichten (Zuboff 2019; Crawford 2021).

Der digitale Dirigismus ist keine Planwirtschaft, denn er beruht nicht auf zentraler Steuerung, sondern auf verteilten, lernenden Systemen, die in Echtzeit koordinieren. Er unterscheidet sich aber auch vom klassischen Dirigismus, der auf politisch definierten Entwicklungszielen und nationaler Zuständigkeit gründete. Während jener auf bewusster Planung und strategischer Rahmung beruhte, entfaltet der digitale Dirigismus seine Wirkung entlang globaler Infrastrukturen und Datenströme. Er entsteht implizit als struktureller Nebeneffekt millionenfacher rationaler Delegationsentscheidungen an Modelle und Plattformen. Seine normative Architektur bleibt verborgen – sie ist in technische Verfahren eingeschrieben und nur indirekt aus ihren Optimierungseffekten ablesbar.

Der digitale Dirigismus ist damit keine intentional entworfene Ordnung, sondern ein emergentes Regime algorithmischer Steuerung – legitimiert durch Performanz, stabilisiert durch Effizienz, wirksam durch Akzeptanz.

9. Steuerung jenseits von Markt und Staat

Der digitale Dirigismus ist mehr als ein technisches Phänomen – er markiert den Beginn einer stillen Transformation der politischen Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Eine Ordnung entsteht, in der Marktmechanismen zunehmend durch algorithmische Koordination ergänzt und teilweise ersetzt werden und in der sich das Verhältnis von Wissen, Macht und Legitimation sukzessive verschiebt. Was heute noch als funktionale Innovation erscheint, entwickelt sich schrittweise zu einer strukturellen Neuordnung: Ökonomische Rationalität wird technisch implementiert, gesellschaftliche Zielbildungen werden operationalisiert, und Verantwortung diffundiert in supranationalen Infrastrukturen, die nur begrenzt demokratisch rückgebunden sind.

Macht wird dabei nicht nur entstaatlicht, sondern zunehmend privatisiert – konzentriert in den Händen weniger Betreiber großer KI- und Plattformsysteme. Diese Akteure kontrollieren nicht allein ökonomische Prozesse, sondern immer mehr auch die Wissens- und Wertegrundlagen kollektiver Entscheidungen. Wo politische Planung bislang öffentlich legitimiert war, bestimmen zunehmend technische Architekturen darüber, welche Daten zählen, welche Ziele verfolgt und welche Maßstäbe gelten. Steuerung verlagert sich damit schrittweise von politischen Institutionen in unternehmerische Infrastrukturen.

Daraus erwächst eine doppelte Herausforderung: die Gefahr wachsender Intransparenz und zugleich die Notwendigkeit, neue Formen von Verantwortung in einer Ordnung zu entwickeln, die selbst keine bewusste Steuerung mehr kennt.

Vor diesem Hintergrund lässt sich der Begriff des digitalen Dirigismus auch theoretisch verorten. Er steht in der Nähe von Konzepten wie *algorithmic governmentality* (Rouvroy & Berns 2013) und *algorithmic governance* (Katzenbach & Ulbricht 2019), operiert jedoch auf einer anderen analytischen Ebene.

Während *algorithmic governmentality* die Mikrophysik algorithmischer Macht untersucht – also die Steuerung von Verhalten durch Datenkorrelationen – und *algorithmic governance* die institutionelle Organisation regelbasierter Infrastrukturen beschreibt, zielt der digitale Dirigismus auf die Makroebene: auf eine sich herausbildende Form technischer Koordination, in der algorithmische Systeme selbst zur Struktur gesellschaftlicher Ordnung werden. Er fragt nicht, *wie* Algorithmen regieren, sondern *welche Ordnung* entsteht, wenn Wissen, Bewertung und Entscheidung in einem gemeinsamen Funktionszusammenhang verschmelzen.

Damit verschiebt sich der Blick von der Macht- zur Ordnungsanalyse: Steuerung erscheint nicht länger als intendiertes Handeln, sondern als emergente Eigenschaft vernetzter Systeme, die Rationalität technisch verdichten. Diese Ordnung operiert nicht über Normen, sondern über Modelle – nicht durch Regeln, sondern durch Parameter. Sie synchronisiert Verhalten, Erwartungen und Entscheidungen, ohne ein Zentrum der Planung zu benötigen.

Der digitale Dirigismus bezeichnet insofern keine Übergangsphase, sondern eine sich verfestigende Struktur technischer Steuerung – eine Koordinationsform, deren Mechanismen bereits wirksam sind, auch wenn sie noch nicht vollständig institutionalisiert ist. Er macht sichtbar, dass Legitimität zunehmend aus Performance hervorgeht – dass Effizienz und Anschlussfähigkeit an die Stelle deliberativer Rechtfertigung treten. Damit wird das Versprechen rationaler Steuerung eingelöst, jedoch um den Preis der Erosion politischer Urteilskraft.

Diese Entwicklung kehrt Hayeks Argument über das „Wissensproblem“ um: Die Gesellschaft verfügt nun über Mittel, ihr Wissen zentral zu integrieren – doch gerade diese Integration gefährdet die Freiheit, die sie sichern sollte, indem sie Urteilsfähigkeit zur abhängigen Variable der Berechnung macht. Die Herausforderung besteht darin, diese Form technischer Koordination als politische Realität zu begreifen – als Ordnung, die Handlungen lenkt und Verantwortung verteilt. Dazu muss man das Politische im Technischen erkennen – und darf nicht Effizienz mit Legitimität verwechseln.

Literaturverzeichnis

- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). *Prediction machines: The simple economics of artificial intelligence*. Harvard Business Review Press.
- Amsden, A. H. (1989). *Asia's next giant: South Korea and late industrialization*. Oxford University Press.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021, March). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability and Transparency* (pp. 610–623).
<https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Binns, R. (2018, January). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy. In *Conference on Fairness, Accountability and Transparency* (pp. 149–159). PMLR.
- Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., ... & Liang, P. (2021). *On the opportunities and risks of foundation models*. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Chang, H.-J. (2002). *Kicking away the ladder: Development strategy in historical perspective*. Anthem Press.
- Chen, J., Wang, D., Shao, Z., Zhang, X., Ruan, M., Li, H., & Li, J. (2023). Using artificial intelligence to generate master-quality architectural designs from text descriptions. *Buildings*, 13(9), 2285.
<https://doi.org/10.3390/buildings13092285>
- Cisco. (2023). *Cisco annual Internet report (2018–2023)*. Cisco Systems.
<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/>
- Cohen, É. (1992). Dirigisme, politique industrielle et rhétorique industrialiste. *Revue française de science politique*, 42(4), 629–660.
<https://doi.org/10.3406/rfsp.1992.404293>

- Crémer, J., de Montjoye, Y. A., & Schweitzer, H. (2019). *Competition policy for the digital era*. European Commission.
https://ec.europa.eu/competition-policy/publications/reports/competition-policy-digital-era_en
- Creemers, R. (2020). China's social credit system: An evolving practice of control. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3567709>
- Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.
- Drempetic, S., Klein, C., & Zwergel, B. (2020). The influence of firm size on the ESG score: Corporate sustainability ratings under review. *Business Strategy and the Environment*, 29(6), 2194–2211.
<https://doi.org/10.1002/bse.2512>
- European Commission. (2019). *Ethics guidelines for trustworthy AI*. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG).
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>
- Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2016). *Matchmakers: The new economics of multisided platforms*. Harvard Business Review Press.
- Faraj, S., Pachidi, S., & Sayegh, K. (2018). Working and organizing in the age of the learning algorithm. *Information and Organization*, 28(1), 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.02.005>
- Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1).
- Glauner, P. (2021). *Responsible AI: Best practices for creating trustworthy AI systems*. Springer.
- Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *American Economic Review*, 35(4), 519–530.
- IDC. (2023). *Worldwide Global DataSphere Forecast (2023–2027)*. International Data Corporation.
- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2020). Rulers of the world, unite! The challenges and opportunities of artificial intelligence. *Business Horizons*, 63(1), 37–50.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.09.008>

- Katzenbach, C., & Ulbricht, L. (2019). Algorithmic governance. *Internet Policy Review*, 8(4). <https://doi.org/10.14763/2019.4.1424>
- Korinek, A. (2023). *Language models and cognitive automation for economic research* (Working Paper 31549). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w31549>
- Kosinski, M., Stillwell, D., & Graepel, T. (2013). Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(15), 5802–5805. <https://doi.org/10.1073/pnas.1218772110>
- Matz, S. C., Kosinski, M., Nave, G., & Stillwell, D. (2017). Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(48), 12714–12719. <https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114>
- Möhlmann, M., Zalmanson, L., Henfridsson, O., & Gregory, R. W. (2021). Algorithmic management of work on online labor platforms: When matching meets control. *MIS Quarterly*, 45(4), 1999–2022. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2021/16283>
- National Artificial Intelligence Initiative Office (NAIIO). (2023). *National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan* (3rd ed.). The White House. <https://www.ai.gov/strategic-plan/>
- OECD. (2024). *Digital economy outlook 2024* (Vols. 1 & 2). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/92c4f4a5-en>
- OpenAI. (2023). *GPT-4 technical report*. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774>
- Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday & Company.
- Reed, D., Gannon, D., & Dongarra, J. (2022). Reinventing high-performance computing: Challenges and opportunities. *arXiv preprint arXiv:2203.02544*.
- Renshaw, S. L., & Carley, K. M. (2024). Linking online activity to offline behavior: A meta-review of three decades of online-to-offline scholarship with future implications for AI. *Emerging Trends in Drugs, Addictions, and Health*, 4, 100154. <https://doi.org/10.1016/j.etdah.2024.100154>

- Rouvroy, A., & Berns, T. (2013). Algorithmic governmentality and prospects of emancipation: Disparateness as a precondition for individuation through relationships? In D. König, M. Lynskey, & L. Moore (Eds.), *Réinventer l'émancipation à l'heure du numérique* (pp. 163–197). Presses de l'Université Saint-Louis.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). *Information rules: A strategic guide to the network economy*. Harvard Business School Press.
- Shetty, P., & Khadir, F. (2023). Consumer micro-moments: The four game-changing moments and consumer online buying behavior. In *Transformation for sustainable business and management practices: Exploring the spectrum of Industry 5.0* (pp. 267–278). Emerald Publishing Limited.
- Srnicek, N. (2017). *Platform capitalism*. Polity Press.
- Stachl, C., Au, Q., Schoedel, R., Buschek, D., Völkel, S. T., Schuwerk, T., ... & Bühner, M. (2020). Predicting personality from patterns of behavior collected with smartphones. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *117*(30), 17680–17687.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1920484117>
- Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. (2014). *Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social progress*. Columbia University Press.
- TOP500. (2024, June). *June 2024 TOP500 list: The 63rd edition*.
<https://www.top500.org/lists/top500/2024/06/>
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). (2021). *Digital economy report 2021: Cross-border data flows and development – For whom the data flow*. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2021>
- Youyou, W., Kosinski, M., & Stillwell, D. (2015). Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *112*(4), 1036–1040. <https://doi.org/10.1073/pnas.1418680112>

Zeng, J. (2020). Artificial intelligence and China's authoritarian governance. *International Affairs*, 96(6), 1441–1459.

<https://doi.org/10.1093/ia/iaa174>

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.